

ВЛИЯНИЕ БИОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ В РАСТЕНИЯХ ВИКО-ОВСЯНОЙ СМЕСИ МАРГАНЦА, МЕДИ, ЦИНКА И КОБАЛЬТА

О.В. СИЛУЯНОВА

Вологодский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Вологда
e-mail: vologda@rosah.ru

Аннотация: в работе изучено влияние новых видов биомодифицированных органоминеральных удобрений на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве при выращивании вико-овсяной смеси. Схема полевого опыта состояла из 6 вариантов: контроль, N30P30K30, органоминеральное удобрение – ОМУ, ОМУ + модификатор Биосолбифит (*Bacillus subtilis*), ОМУ + Фосфатовит (*Bacillus mucilaginosus*), ОМУ + ФосфоАктив (*Bacillus subtilis* + *Bacillus mucilaginosus*) на фоне известкования и без него. Рассмотрено, что внесение новых видов ОМУ, как на делянках с известью, так и на делянках без внесения мелиоранта повысило урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси на 9–13%. Модифицированные ОМУ новыми ризосферными формами микроорганизмов *Bacillus subtilis* и *Bacillus mucilaginosus* показали неоднозначное влияние на содержание меди, цинка, кобальта, марганца в растениях вико-овсяной смеси.

Ключевые слова: вико-овсяная смесь, урожайность, марганец, медь, цинк, кобальт, известкование, Биосолбифит, Фосфатовит, ФосфоАктив

ВВЕДЕНИЕ

По данным Гамзикова (2007) микроудобрения наравне с другими элементами минерального питания азотом, калием и фосфором помогают получить здоровый и богатый урожай. Микроудобрения, в свою очередь, содержат элементы питания, необходимые для полноценного роста растений в небольших количествах – микроэлементы. Недостаток микроэлементов ведет к снижению урожайности, ухудшению его качества, общему ослаблению растений и, следовательно, повышению их чувствительности к инфекциям и вредителям.

Почва является основным источником поступления микроэлементов в растения (Ягодин, Жуков, Кобзаренко, 2004). Микроэлементы – необходимые элементы питания, находящиеся в растениях в малых количествах и выполняющие важные функции в процессе жизнедеятельности сельскохозяйственных культур. Положительное действие микроэлементов обусловлено тем, что они принимают участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обмене, повышают устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды. Под воздействием микроэлементов в листьях увеличивается содержание хлорофилла, улучшаются процессы фотосинтеза, усиливается ассимилирующая деятельность всего растения. Микроэлементы входят в состав активных центров ферментов и витаминов.

По данным агрохимического обследования ФГБУ ГЦАС «Вологодский»* в дерново-подзолистых почвах Вологодской области средневзвешенное содер-

жание подвижной меди составляет 2,8 мг/кг, бора – 0,65 мг/кг, что соответствует средней обеспеченности; кобальта – 0,3 мг/кг, цинка – 2,0 мг/кг почвы (низкое содержание). Как отмечают Веденева и др. (2016) почвы области имеют высокую обеспеченность подвижным марганцем, его содержание находится в пределах 72–74 мг/кг. Дерново-подзолистые почвы, преобладающие в Нечернозёмной зоне России, характеризуются невысоким естественным плодородием, поэтому применение удобрений даёт высокий эффект. Биологическая модификация гранул минеральных удобрений путём нанесения на их гранулы биологических препаратов, созданных на основе штаммов ризосферных бактерий является одним из путей повышения их окупаемости (Завалин и др.,).

По результатам исследований Чухиной, Сурова, Токаревой (2016), проведённых в Вологодской области, применение микробиологических препаратов при инокуляции семян позволяет существенно повысить урожайность. Ошибка: вико-овсяной смеси. В то же время, исследований по оценке эффективности биомодифицированных удобрений в условиях севера Нечерноземной зоны не проводили.

Выявление закономерностей микроэлементного состава почв и растений имеет большое практическое значение (Веригина и др., 1981). Приоритетными микроэлементами – биофилами, определяющими продуктивность растений в агроценозах являются Mn, Zn, Cu, Co, B.

Именно поэтому целью настоящих исследований являлось изучение влияния новых видов биомоди-

* На момент выхода номера в печать ФГБУ ГЦАС «Вологодский» реорганизовано путём присоединения в форме Вологодского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»

фицированных удобрений на урожайность вико-овсяной смеси и содержание в ней микроэлементов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Испытания на опытном поле кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА проводили в 2015–2016 гг.

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая, легкосуглинистая, сформированная на покровном суглинке. (Налиухина, Чухиной, Власовой, 2015). Агрохимические свойства пахотного горизонта характеризовались следующими показателями: pH_{KCl} 5,1–5,2; содержание гумуса – 3,16% (по Тюрину), подвижного фосфора – 261 мг/кг, подвижного калия – 125 мг/кг почвы (по Кирсанову). До закладки опыта почва опытного участка характеризовалась средней обеспеченностью подвижными формами меди, цинка, марганца, низкой – кобальтом и молибденом; содержание бора на границе средней и хорошей.

По словам авторов Налиухина, Власовой, Силюяновой, вико-овсяную смесь (вика посевная сорта «Льговская 31–292» и овёс сорта «Боррус») возделывали на зелёную массу. Опыт проводится на двух фонах (с известкованием и без внесения известняковой муки) в 3-х кратной повторности. Площадь делянок – 100 м². Схема опыта включала

6 вариантов: 1. Контроль; 2. N30P30K30; 3. органо-минеральное удобрение – ОМУ; 4. ОМУ + модификатор Бисолбифит (*Bacillus subtilis*); 5. ОМУ+ Фосфатовит (*Bacillus mucilaginosus*); 6. ОМУ + ФосфоАктив (*Bacillus subtilis* + *Bacillus mucilaginosus*) на фоне известкования и без него. Удобрения вносили в равной по азоту дозе – 30 кг д.в./га. Посев вико-овсяной смеси провели механизировано, сеялкой ССНП-16. В качестве органо-минерального удобрения применяли ОМУ универсальной марки 7:8:8 с содержанием микроэлементов Cu – 0,01%; Zn – 0,01%; Mn – 0,05%; В – 0,02% производства ОАО «Буйский химический завод» Костромской области. Марганец, медь и цинк в растениях определяли атомно-абсорбционным методом согласно ГОСТ 27997–88; ГОСТ 30692–2000. Содержание кобальта проводили по ГОСТ 26573.2–2014.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Интенсификация земледелия создает благоприятные условия для дальнейшего расширения посевов вико-овсяной смеси и повышения ее урожайности.

Действие удобрений на урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси представлено в таблице 1.

Таблица 1. Действие удобрений на урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси, ц/га

№ п/п	Вариант (В - удобрения)	Годы исследований		В среднем за 2 года		
		2015	2016	ц/га	Прибавка к контролю	
					ц/га	%
Фон 1 (А ₁) – без известкования (pH_{KCl} - 5,1)						
1	Контроль	198,9	247,8	223,3	-	-
2	N30P30K30	275,2	304,4	289,8	66,4	29,8
3	ОМУ	291,5	308,9	300,2	76,9	34,4
4	ОМУ + Бисолбифит	314	342,3	328,2	104,8	46,9
5	ОМУ + Фосфатовит	310,6	327,3	319	95,6	42,8
6	ОМУ + ФосфоАктив	304,1	306,7	305,4	82,1	36,7
	Среднее по А ₁	282,4	306,2	294,3		-
Фон 2 (А ₂) – с известкованием (pH_{KCl} - 5,9)						
1	Контроль	205,3	270	237,7	-	-
2	N30P30K30	308,2	327,8	318	80,4	33,8
3	ОМУ	317	328,2	322,6	85	35,7
4	ОМУ + Бисолбифит	350,2	377,8	364	126,4	53,2
5	ОМУ + Фосфатовит	345,9	351,1	348,5	110,9	46,6
6	ОМУ + ФосфоАктив	339,3	336,7	338	100,4	42,2
	Среднее по А ₂	311	331,9	321,5	-	-
	НСР ₀₅ для фактора А	13,4	9	-	-	-
	НСР ₀₅ для фактора В	23,3	15,5	-	-	-
	НСР ₀₅ частных различий	32,9	22	-	-	-

На протяжении 2-летних исследований изучаемые виды удобрений существенно повышали урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси по отношению к контролю на 66,4–126,4%. В оба года получена достоверная прибавка (26–41 ц/га к 3-му варианту) от биологической модификации гранул ОМУ препаратами Бисолбифит и Фосфатовит.

Снижение кислотности почвы ($pH_{КС}$) с 5,1 до 5,9 увеличивало эффективность удобрений в среднем

на 8–12%. Если на не известкованной почве прибавка урожайности зеленой массы свыше 10 т/га (к соответствующему контролю) получена только при внесении ОМУ с Бисолбифитом, то на известкованном фоне – при применении всех марок биомодифицированного ОМУ.

Содержание микроэлементов в вико-овсяной смеси, мг/кг сухого вещества (в среднем за 2 года) представлено на рисунке.

а) Mn

б) Cu

Рисунок. Содержание микроэлементов в вико-овсяной смеси, мг/кг сухого вещества (в среднем за 2 года)

Внесение минеральных и применение новых форм модифицированных удобрений показало неоднозначное влияние на содержание меди, цинка, кобальта и марганца в сухом веществе вико-овсяной смеси как в вариантах без внесения извести, так и по ее фону.

При известковании отмечается тенденция снижения содержания микроэлементов, особенно марганца, что, по всей вероятности, связано с уменьше-

нием их подвижности в почве по мере повышения pH. Содержание меди существенно не зависит от применяемых в опыте удобрений и колеблется в пределах 3,1–4,2 мг/кг сухого вещества. Наибольшее содержание Zn – 22,8 мг/кг и Mn – 26,1 мг/кг наблюдается при внесении ОМУ, гранулы которого были обработаны Фосфатовитом на не известкованном фоне. Внесение органоминерального удобрения, а также ОМУ, модифицированного консорци-

умом микроорганизмов (ФосфоАктив) увеличивает содержание Со в сухом веществе вико-овсяной смеси на 0,01–0,02% по сравнению с применением минерального удобрения в дозе N30P30K30.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, модификация органо-минеральных удобрений биопрепаратами, является в настоящее время одним из перспективных и действенных способов повышения их эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гамзиков Г.П. Содержание микроэлементов в растениях и почве. М.: Наука, 2007. 76 с.
2. Веденеева Н.В., Рогов В.А., Наклейщикова Л.В., Налиухин А.Н. Почвенный покров и агрохимическая характеристика пахотных почв Вологодской области. Динамика почвенного плодородия по циклам обследования // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 8. С. 22–27.
3. Веригина К.В., Васильевская В. Д., Фатьянов А.С., Кузнецов М.Ф. Микроэлементы в почвах. М.: Изд.-во Московского университета, 1981. С. 82–102.
4. Завалин А.А., Чернова Л.С., Гаврилова А.Ю. Изменение величины и качества урожая зерна ярового ячменя при внесении биомодифицированных минеральных удобрений // Плодородие. 2013. № 6. С. 41–43.
5. Налиухин А.Н., Власова О.А., Силуянова О.В. Эффективность биологической модификации гранул органоминеральных удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур // Роль молодых учёных в решении актуальных задач АПК: сборник науч. трудов межд. научно-практ. конф. СПб.: СПбГАУ, 2016. С. 67–70.
6. Налиухин А.Н., Чухина О.В., Власова О.А. Почвы опытного поля ВГМХА имени Н.В. Верещагина и их агрохимическая характеристика // Молочно-хозяйственный вестник. 2015. № 3(19). С. 35–46.
7. Чухина О.В., Суров В.В., Токарева Н.В., Сорокина О.А. Эффективность применения удобрений и биопрепаратов на вико-овсяной смеси в звене полевого севооборота // Плодородие. 2016. № 4. С. 38–42.
8. Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. Агрохимия / Под ред. Б.А. Ягодина. М.: Мир, 2004. 584 с.

EFFECT OF BIOMODIFIED ORGANIC-MINERAL FERTILIZERS ON THE CONTENT OF MANGANESE, COPPER, ZINC, AND COBALT IN VETO-OAT MIXTURES

O.V. SILUYANOVA

Vologda branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the paper examines the influence the effect of new types of biomodified organomineral fertilizers on the cultivation of a vico-wheat mixture on sod-podzolic medium loamy soil has been studied. The scheme of the field experiment consisted of 6 options: control, N30P30K30, organic-mineral fertilizer – OMF, OMF + modifier Bisolbifit (*Bacillus subtilis*), OMF + Fosfatovit (*Bacillus mucilaginosus*), OMF + FosfoActiv (*Bacillus subtilis* + *Bacillus mucilaginosus*) on the background of liming and without it. It is considered that the introduction of new types of WMD, both in plots with lime and in plots without the introduction of ameliorant, increased the yield of the green mass of the vico mixture by 9–13%. Modification of pellets of OMF new forms of rhizosphere microorganisms *Bacillus subtilis* and *Bacillus mucilaginosus* had an ambiguous influence on the content of copper, zinc, cobalt, manganese of vetch-oat mixture.

Keywords: vetch-oat mixture, productivity, liming, microelements, Bisolbifit, Fosfatovit, FosfoActiv